

PSIXOKONSULTATSIYA VA SHAXS

Azimov Naimjon Odiljon o'g'li

“Taskin” psixologik markazi direktori

naimjonpsixolog@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461965>

Psixokonsultatsiya bugungi kunda hamma insoniyat murajaat qiladigan keng sohaga aylanib bormoqda. Mazkur kasb klinik buzilishlarga ega bo'lmagan, biroq psixologik yordamni izlagan insonlar ehtiyojiga javoban yuzaga kelgan. Shuning uchun psixologik konsultatsiyada biz avvalambor kundalik hayotda qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan odamlarga to'qnash kelamiz.

Psixologik konsultatsiya jarayonida bu kabi maxsus muammolarni aniqlash va ularga to'g'ri yondashuvni qo'llash psixologning kasbiy mahoratidan dalolat beradi. Shuningdek, bunday yondashuv mijozning ruhiy holatini yaxshilash, shaxsiy rivojlanishga erishish va ijtimoiy moslashuvini oshirishga yordam beradi. Shu bois, psixologik konsultatsiyaning maxsus muammolarini chuqur o'rganish va ularni hal qilishning samarali usullarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Kelgusida ushbu sohada tadqiqotlar olib borish, yangi yondashuvlarni ishlab chiqish va ulardan amaliyotda samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Psixologik konsultatsiya sifatini oshirish nafaqat alohida mijozlar uchun, balki butun jamiyat uchun muhim ijobiy o'zgarishlarni olib keladi.

Psixologik amaliyotda deyarli har kuni inson hayotining turli jabhalari bilan to'qnash kelishga to'g'ri keladi. Konsultant mijoz bilan birgalikda uning unchalik e'tiborga molik bo'lmagan yoki o'ta muhim muammolarini muhokama qiladi va unga yordam berishga harakat qiladi. Jumladan:

- kundalik tanlovlar motivlarini anglab olishda;
- juda emotsional muammolarni va shaxslararo munosabatlardagi chigalliklarni hal etishda;
- ichki xavotirni yengishda va x.k.;

Shuning uchun konsultant kim bo'la olishi va uni mijoz qanday inson sifatida qabul qilishni xohlayotganligini tushunishi kerak. Boshqacha qilib aytganda bu yerda konsultant rolini aniqlash vazifasi turadi. Konsultant mijozga do'stmi, professional maslahatchimi, o'qituvchimi, ekspertmi? Juda ko'p konsultantlarni aynan ana shu savol qiynaydi.

Konsultant mutaxassis faoliyati samaradorligi ko'p holatlarda uning psixokonsultatsiyadagi o'z o'rnini qanday tasavvur qilishiga bog'liq bo'ladi. Ana shu borada aniqlik bo'lmasa, o'z ishida ma'lum bir nazariy prinsiplarga tayanmasa, balki faqatgina mijoz kutilmalari va ehtiyojlariga javob berishga intilsa, bunday mutaxassis yaxshi natijalarga erisha olmaydi. Mijozlar esa ko'pincha konsultantdan ularning muammolari uchun butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni va butun muammolarni hal qilib berishni kutadilar, masalan qayerda o'qish, ishxonadagi muammolarni qanday hal etish, turmush o'rtog'idan ajrashsinmi yoki yo'qmi va x.k.

Ta'kidlash joizki, psixolog-konsultant faoliyati haqida gap ketarkan, uning psixodiagnostika bilan bog'liq faoliyati haqida ham gapirmasdan ilojimiz yo'q. Psixologiyada ko'p hollarda inson qanday odam ekanligini belgilarga qarab aniqlash masalasini hal etishga intilib kelingan. Bunday axborot insonning u yoki bu vaziyatdagi xulq-atvorini oldindan aytib berish ikoniyatini beradi, bu esa inson hayotining barcha sohalarida juda muhim hisoblanadi.

Psixologik testlar yordamida shaxsni tadqiq etish – bu psixologik testlarni qoʻllagan holda shaxsning maʼlum psixologik sifatlari va xossalarini tekshirishdir. Psixologik testlarni asosan oʻqitish va tarbiyalashni optimallashtirishda, ishga qabul qilishda, psixoterapiya hamda psixologik konsultatsiya oʻtkazishda, psixokorreksiya uchun qoʻllaydilar. Shuni taʼkidlash joizki, amaliy psixolog faoliyati faqatgina psixodiagnostik muolaja bilan yakunlanib qolmaydi. Psixokonsultatsiyani faqatgina psixodiagnostik tadqiqotlar bilan chegaralash notoʻgʻridir. Bundan tashqari gender xususiyatlari haqida gapirar ekanmiz, psixodiagnostik metodikalarni tanlashda ham psixolog - mijoz munosabatlarining toʻgʻri shakllanishiga erishish uchun harakat qilish lozim. Baʼzi psixodiagnostik metodikalarda, aynan soʻrovnomalarda keltirilgan savollarga ayollar erkak konsultant oldida javob berishga xijolat boʻladigan vaziyatlarga duch kelamiz va aksincha ayol konsultant oldida erkaklar ham oʻz ichki dunyosini ochishdan uyalib turadilar. Shu oʻrinda ham gender xususiyatlarni hisobga olish konsultativ faoliyat samaradorligiga taʼsir koʻrsatishi yuqoridir.

Psixolog kasbi — insonning ruhiy dunyosini anglash, uni qoʻllab-quvvatlash va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi masʼuliyatli va ijtimoiy ahamiyatli sohalardan biridir. Boʻlajak psixologlarning shaxsiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirish esa bu kasbni mukammal egallash, professional faoliyatni samarali va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirishning eng asosiy shartlaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rogers, C. (1951). Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory. Boston: Houghton Mifflin.
2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing.
3. R.L.Louman. Konsalting psixologiyasiga kirish: shaxslar, guruhlar va tashkilotlar bilan ishlash